

ANÁLISE CRÍTICA DA LEI COMPLEMENTAR 101: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10245924

Karine Nepomuceno dos Anjos

Prof. Dra. Eleonice de Fátima Dal Magro¹

Prof^o Dra Estela Pitwak Rossoni²

Resumo:

A pesquisa propõe uma análise do impacto da tecnologia na educação, reconhecendo a crescente influência das ferramentas digitais no ambiente educacional. Com o avanço tecnológico, surgiram diversas possibilidades de aplicação dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, é fundamental compreender de que forma essas inovações têm sido utilizadas e qual o impacto real na qualidade da educação. O objetivo deste estudo é investigar o uso da tecnologia na educação e compreender o seu impacto no processo educacional. Pretende-se identificar as principais ferramentas tecnológicas adotadas pelas instituições de ensino, analisar as vantagens e desafios enfrentados na implementação dessas tecnologias, bem como avaliar a percepção dos professores e alunos em relação ao uso dessas ferramentas. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo bibliográfico, utilizando uma

abordagem qualitativa. Espera-se que a pesquisa proporcione insights sobre o uso da tecnologia na educação e seus impactos. Os resultados serão analisados de forma descritiva e interpretativa, destacando as principais ferramentas tecnológicas utilizadas, os benefícios percebidos pelos envolvidos, bem como os desafios enfrentados na implementação dessas tecnologias. Essas informações serão importantes para orientar ações futuras no sentido de melhorar o uso da tecnologia na educação e promover uma educação de qualidade e inclusiva.

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Impacto.

1 INTRODUÇÃO

A presente revisão de literatura tem como objetivo realizar uma análise crítica da Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com o intuito de examinar seus aspectos positivos e negativos. A LRF foi promulgada em maio de 2000 no Brasil, e desde então tem sido um importante instrumento para o controle das finanças públicas, estabelecendo normas e diretrizes para o equilíbrio fiscal e o controle dos gastos dos entes federativos (PEREIRA, 2021).

A Lei de Responsabilidade Fiscal representa um marco no cenário político e econômico brasileiro, uma vez que busca promover a transparência nas contas públicas, o controle dos gastos, a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade financeira dos entes federativos. Seu objetivo principal é estabelecer limites para o endividamento público e garantir a gestão responsável dos recursos, evitando desequilíbrios orçamentários e suas consequências negativas (DE BARROS; AQUINO, 2020).

Esta revisão de literatura se concentrará especificamente nos aspectos positivos e negativos da Lei Complementar 101, abordando seus efeitos na administração pública, a fim de identificar os resultados alcançados e as eventuais lacunas ou desafios enfrentados. Serão analisados estudos, pesquisas acadêmicas, relatórios governamentais e artigos científicos,

buscando embasar criticamente a discussão sobre a eficácia e os impactos da LRF.

A importância desta revisão de literatura reside na necessidade de compreender e avaliar os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal na realidade brasileira, considerando seu impacto sobre a gestão pública, a qualidade dos serviços oferecidos à população e a estabilidade econômica do país. É essencial investigar se a LRF tem cumprido seus objetivos e quais são os desafios enfrentados na sua implementação, contribuindo assim para o aprimoramento das políticas públicas e para o debate sobre a efetividade das medidas de controle fiscal.

Diante do contexto atual, surge a problemática de compreender os resultados alcançados com a implementação da Lei Complementar 101. Será que a LRF tem sido eficiente na promoção da responsabilidade fiscal e na prevenção do endividamento excessivo? Quais são os desafios enfrentados na aplicação da lei? Como a LRF tem impactado a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população? Essas questões nortearão a análise crítica a ser realizada nesta revisão de literatura.

Considerando o exposto, a pergunta problema que orienta esta revisão de literatura é: Quais são os aspectos positivos e negativos da Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em relação ao controle das finanças públicas, a gestão responsável dos recursos e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população?

Esta revisão de literatura tem como objetivo geral realizar uma análise crítica da Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de identificar e avaliar seus aspectos positivos e negativos no que se refere ao controle das finanças públicas, à gestão responsável dos recursos e à qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Para atingir esse objetivo geral, serão estabelecidos três objetivos específicos. Primeiramente, pretende-se investigar os impactos da Lei de

Responsabilidade Fiscal na redução do endividamento público, analisando sua efetividade no controle e na prevenção do endividamento excessivo dos entes federativos. Será realizada uma revisão criteriosa da literatura existente, abrangendo estudos e pesquisas que abordem a relação entre a LRF e a diminuição do endividamento público, a fim de compreender se essa legislação tem sido eficiente nesse aspecto.

O segundo objetivo específico é avaliar os efeitos da Lei Complementar 101 na transparência das contas públicas e no fortalecimento do controle fiscal. Será realizada uma busca sistemática por estudos e relatórios que investiguem o impacto da LRF na transparência das informações financeiras, bem como no fortalecimento dos mecanismos de controle fiscal. Essa análise permitirá verificar se a legislação tem contribuído para uma gestão mais transparente e responsável dos recursos públicos.

O terceiro objetivo específico consiste em analisar o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal na qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Serão examinadas pesquisas e estudos que abordem a relação entre a implementação da LRF e a prestação de serviços públicos, a fim de identificar se a legislação tem influenciado positiva ou negativamente a oferta e a qualidade desses serviços. Será dada atenção especial aos possíveis desafios e limitações encontrados na implementação da lei e como eles podem afetar a qualidade dos serviços públicos.

Quanto à metodologia, será realizada uma revisão sistemática da literatura, onde serão selecionados e analisados criticamente estudos, pesquisas acadêmicas, relatórios governamentais e artigos científicos relacionados ao tema. Bases de dados confiáveis e relevantes serão utilizadas para garantir uma ampla cobertura da literatura disponível, com atenção para publicações recentes. Essa abordagem permitirá uma análise mais embasada e abrangente dos impactos e desafios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com essa revisão crítica da literatura, espera-se contribuir para o conhecimento sobre a eficácia e os impactos da Lei Complementar 101, promovendo uma compreensão mais aprofundada dos aspectos positivos e negativos dessa legislação fundamental para o controle das finanças públicas no Brasil. Além disso, os resultados obtidos poderão subsidiar discussões e debates sobre a necessidade de aprimoramento das políticas públicas e do sistema de controle fiscal, visando uma gestão mais responsável e eficiente dos recursos públicos.

2 LEI COMPLEMENTAR 101: CONTEXTO E FUNDAMENTOS

A Lei Complementar 101, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foi promulgada no Brasil em maio de 2000 e representa um marco importante no contexto econômico e político do país. Sua criação ocorreu em um momento em que o Brasil enfrenta desafios significativos no campo das finanças públicas, incluindo altos níveis de endividamento e déficits fiscais preocupantes (PECCININ; COPI, 2019).

O contexto que motivou a elaboração da LRF foi marcado por crises econômicas e instabilidade política. O país passava por um período de desequilíbrio nas contas públicas, com o endividamento crescente e a falta de transparência na gestão dos recursos. Diante desse cenário, tornou-se evidente a necessidade de estabelecer normas e diretrizes que garantam a responsabilidade fiscal e o controle dos gastos dos entes federativos (DE BARROS; AQUINO, 2020).

Os fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal são pautados em princípios essenciais para uma gestão pública eficiente e responsável. Dentre eles, destaca-se a transparência, que visa assegurar a divulgação ampla e acessível das informações financeiras e orçamentárias dos entes federativos. A transparência é fundamental para que a sociedade possa acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos públicos (CAVALCANTE JUNIOR et al., 2021).

Além disso, a LRF estabelece limites para o endividamento público, visando evitar que os entes federativos se endividem além de sua capacidade de pagamento. Essa medida tem como objetivo garantir a sustentabilidade financeira dos governos e evitar desequilíbrios orçamentários que possam comprometer a estabilidade econômica do país (PEREIRA, 2021).

Outro aspecto importante é a previsão de regras para o gasto com pessoal, buscando evitar que os entes federativos comprometam uma parcela excessiva de seus recursos com a folha de pagamento. Essa medida visa equilibrar as despesas com pessoal e permitir que os governos possam destinar recursos para outras áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura (CAVALCANTE; ZONARI, 2019).

A Lei Complementar 101 também prevê a realização de auditorias e a instituição de controles internos efetivos, com o objetivo de fortalecer a governança e o controle fiscal. Essas medidas visam garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos e coibir práticas de corrupção e desperdício de verbas.

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LEI COMPLEMENTAR 101

Para compreender plenamente o contexto em que a Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foi promulgada, é fundamental analisar seus antecedentes históricos. A trajetória que levou à criação da LRF remonta ao período de instabilidade econômica e crises fiscais que o Brasil enfrentou nas décadas anteriores (CAVALCANTE JUNIOR et al., 2021).

Durante a década de 1980, o país vivenciou uma grave crise econômica, marcada por altas taxas de inflação, endividamento público crescente e desequilíbrios nas contas governamentais. Essa conjuntura culminou em um processo inflacionário descontrolado, que afetou a estabilidade econômica e a confiança dos investidores (MACIEL, 2021).

Foi somente na década de 1990, com a implementação do Plano Real em 1994, que o Brasil iniciou um processo de estabilização econômica, caracterizado pela redução da inflação e pela adoção de medidas de controle fiscal. Nesse período, a necessidade de uma gestão mais responsável dos recursos públicos e de transparência nas contas governamentais tornou-se evidente (DE BARROS; AQUINO, 2020).

Em 1999, o país passou por uma crise cambial que resultou em uma desvalorização significativa do real e na necessidade de buscar apoio financeiro internacional. Esse evento, conhecido como “crise do real”, trouxe à tona a urgência de adotar medidas que garantem a sustentabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas (PEREIRA, 2021).

Foi nesse contexto que a LRF foi elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional em 2000, sendo sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A lei representou uma resposta às crises fiscais vivenciadas pelo país e tinha como objetivo principal estabelecer regras e limites para o endividamento público, além de promover a transparência e o controle das finanças públicas (PECCININ; COPI, 2019).

Os antecedentes históricos da LRF evidenciam a necessidade premente de promover uma gestão fiscal responsável e transparente no Brasil. A trajetória de crises econômicas e fiscais, aliada à busca por estabilidade e credibilidade nos mercados, contribuiu para a criação de um arcabouço legal que estabelecesse diretrizes para a gestão das finanças públicas e o controle do endividamento (SILVA; IZÁ, 2020).

Esses antecedentes históricos moldaram o cenário em que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebida, demonstrando a importância de enfrentar os desafios fiscais e promover a transparência como pilares fundamentais para a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país. No próximo capítulo, aprofundaremos os aspectos positivos da LRF, examinando seu impacto no controle do endividamento público e na

transparência das contas governamentais (CAVALCANTE JUNIOR et al., 2021).

2.2 CONTEXTO ECONÔMICO E POLÍTICO QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA LRF

A criação da Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foi motivada pelo contexto econômico e político enfrentado pelo Brasil nas décadas anteriores à sua promulgação. Esse contexto foi marcado por crises fiscais, endividamento excessivo e falta de transparência na gestão dos recursos públicos (DE BARROS; AQUINO, 2020).

Na década de 1980, o país vivenciou uma grave crise econômica, com altas taxas de inflação, desequilíbrios nas contas governamentais e um crescente endividamento público. A falta de controle fiscal e a gestão irresponsável dos recursos resultaram em déficits orçamentários significativos, comprometendo a estabilidade econômica e afetando a confiança dos investidores (PEREIRA, 2021).

A inflação descontrolada e a consequente perda do valor da moeda afetaram diretamente a vida da população, gerando instabilidade social e dificuldades econômicas para empresas e famílias. Além disso, o endividamento público excessivo comprometeu a capacidade do Estado de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura (CAVALCANTE; ZONARI, 2019).

No início da década de 1990, com a implementação do Plano Real, o país deu início a um processo de estabilização econômica. No entanto, a busca pela consolidação fiscal e pela garantia da sustentabilidade das contas públicas ainda era um desafio a ser enfrentado (PECCININ; COPI, 2019).

A crise cambial de 1999, que resultou na desvalorização do real e na necessidade de apoio financeiro internacional, evidenciou a fragilidade das finanças públicas brasileiras. Essa crise, conhecida como “crise do

real”, tornou ainda mais urgente a adoção de medidas que promovessem a responsabilidade fiscal e o controle do endividamento (HELLER, 2020).

Diante desse cenário, a criação da LRF foi uma resposta à necessidade de estabelecer diretrizes claras para a gestão das finanças públicas. A lei foi elaborada com o objetivo de promover a transparência, o controle dos gastos públicos e a disciplina fiscal, visando garantir a estabilidade econômica, o equilíbrio das contas governamentais e o desenvolvimento sustentável do país (CAVALCANTE; ZONARI, 2019).

Assim, o contexto econômico e político vivido pelo Brasil, caracterizado por crises fiscais, endividamento excessivo e falta de transparência na gestão pública, foi o motor impulsionador para a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF representou um marco na busca pela consolidação fiscal e pelo controle das finanças públicas, visando promover a estabilidade econômica e garantir a sustentabilidade das contas governamentais (CAVALCANTE JUNIOR et al., 2021).

2.3 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), também conhecida como Lei Complementar 101/2000, é embasada em princípios e fundamentos que constituem a base de sua aplicação e objetivo. Esses princípios são essenciais para orientar uma gestão pública responsável, transparente e eficiente, com o intuito de assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e o equilíbrio fiscal (PEREIRA, 2021).

Um dos princípios fundamentais da LRF é a transparência. A lei estabelece que a gestão das contas públicas deve ser pautada pela ampla divulgação e acessibilidade das informações financeiras e orçamentárias. Isso significa que os dados sobre a arrecadação e aplicação dos recursos públicos devem estar disponíveis de forma clara e acessível à sociedade, possibilitando um controle social efetivo e contribuindo para o combate à corrupção (BREDA, 2019).

Outro princípio é o do planejamento. A LRF enfatiza a importância de um planejamento adequado para uma gestão fiscal responsável. Os entes federativos devem elaborar e cumprir o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses instrumentos são fundamentais para garantir a previsibilidade e a organização das ações governamentais, além de assegurar a compatibilidade entre a receita e a despesa pública (PECCININ; COPI, 2019).

A responsabilidade na gestão fiscal também é um princípio fundamental da LRF. Os gestores públicos são obrigados a agir de forma prudente e responsável, visando evitar o endividamento excessivo, o déficit fiscal e o comprometimento da capacidade de pagamento do Estado. Isso implica tomar decisões financeiras conscientes e buscar o equilíbrio entre as necessidades da população e a capacidade financeira do governo (DE BARROS; AQUINO, 2020).

O princípio do equilíbrio fiscal é outro pilar da LRF. Ele visa promover o equilíbrio entre as receitas e despesas públicas, evitando o desequilíbrio orçamentário e o endividamento descontrolado. A lei estabelece limites e critérios para a realização de despesas e a criação de novas obrigações financeiras, com o intuito de garantir a sustentabilidade fiscal e a estabilidade econômica do país (CAVALCANTE JUNIOR et al., 2021).

A transparência na gestão fiscal também é um princípio essencial da LRF. Ela exige a publicação de relatórios contábeis, demonstrativos de metas fiscais, relatórios de gestão fiscal e outras informações relevantes. Essa medida busca fornecer à sociedade dados claros e precisos sobre a situação financeira do Estado, permitindo um maior controle e participação social na gestão dos recursos públicos (PEREIRA, 2021).

Por fim, a LRF busca promover a accountability, ou seja, a responsabilização dos gestores públicos pelos atos de gestão fiscal. A lei estabelece mecanismos de controle, como a fiscalização, a prestação de

contas e a auditoria, que permitem verificar a conformidade das ações dos gestores públicos com as disposições legais. Isso contribui para uma gestão mais transparente e responsável, evitando práticas de má gestão (PECCININ; COPI, 2019).

3 ASPECTOS POSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: CONTROLE DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é uma importante legislação que estabelece diretrizes e critérios para o controle do endividamento público e a promoção da transparência nas finanças governamentais. Essa lei possui três aspectos positivos fundamentais que merecem destaque: o controle do endividamento público, a transparência fiscal e o estímulo à eficiência na gestão pública (PINHEIRO, 2022).

Em primeiro lugar, a LRF tem como objetivo principal o controle do endividamento público. Ela estabelece limites e critérios claros para o endividamento dos entes federativos, como estados e municípios. Essa medida é fundamental para evitar o acúmulo desenfreado de dívidas, que pode levar a uma situação insustentável e comprometer a estabilidade econômica do país. Ao impor restrições e estabelecer metas fiscais, a lei busca garantir uma gestão financeira responsável e sustentável, contribuindo para a saúde econômica e evitando crises financeiras (SANTOS, 2019).

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal promove a transparência fiscal, exigindo a divulgação ampla e transparente das informações financeiras do setor público. Isso significa que os governos são obrigados a fornecer dados claros e precisos sobre suas receitas, despesas, endividamento e resultados fiscais. A transparência fiscal fortalece a prestação de contas e permite que os cidadãos tenham acesso às informações necessárias para avaliar a situação fiscal do governo. Essa abertura e acesso aos dados financeiros promovem a confiança na

administração pública, incentivando a participação cívica na tomada de decisões orçamentárias e promovendo a *accountability* (LEÃO, 2022).

Por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal estimula a eficiência na gestão pública. Ela estabelece mecanismos de controle e monitoramento das despesas públicas, como a limitação dos gastos com pessoal e a proibição de transferência de encargos financeiros sem a devida fonte de recursos. Essas medidas visam evitar desperdícios e direcionar os recursos de forma mais eficaz para atender às necessidades da população. Ao estabelecer regras e critérios para a gestão dos recursos públicos, a LRF busca garantir que o dinheiro arrecadado dos cidadãos seja utilizado de forma responsável e eficiente, resultando em uma administração pública mais eficaz e comprometida com o bem-estar da sociedade (SOARES et al., 2022).

3.1 RESTRIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO

A restrição do endividamento público é um dos aspectos positivos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa legislação estabelece limites e critérios claros para o endividamento dos entes federativos, como estados e municípios, visando promover uma gestão financeira mais responsável e sustentável (SOARES et al., 2022).

Uma das principais preocupações da LRF é evitar o acúmulo excessivo de dívidas por parte do setor público. O endividamento desenfreado pode levar a uma situação insustentável, comprometendo a estabilidade econômica do país. Ao estabelecer limites para o endividamento público, a lei busca evitar crises financeiras e garantir a solvência dos governos (PINHEIRO, 2022).

A restrição do endividamento público traz uma série de benefícios para a economia e para a sociedade como um todo. Em primeiro lugar, ela contribui para a estabilidade macroeconômica. Ao estabelecer limites, a LRF impede que os governos gastem além de sua capacidade financeira, evitando déficits excessivos e o consequente aumento da dívida pública.

Isso ajuda a manter a inflação controlada e a evitar desequilíbrios econômicos que podem prejudicar o desenvolvimento do país (DE ANDRADE, 2021).

Além disso, a restrição do endividamento público também contribui para a credibilidade do país no cenário internacional. Governos que possuem uma política fiscal responsável e mantêm suas dívidas sob controle são vistos com mais confiança pelos investidores estrangeiros. Isso pode atrair investimentos, estimular o crescimento econômico e fortalecer a imagem do país no mercado global (LEÃO, 2022).

Outro benefício importante da restrição do endividamento público é a preservação da capacidade de investimento do governo. Ao evitar o endividamento excessivo, a LRF garante que os recursos sejam direcionados para investimentos que tragam benefícios reais para a sociedade, como infraestrutura, educação e saúde. Dessa forma, a restrição do endividamento público contribui para o desenvolvimento social e econômico do país, promovendo melhores condições de vida para a população (SANTOS, 2019).

É importante ressaltar que a restrição do endividamento público não significa uma proibição completa do endividamento, mas sim a imposição de limites e critérios para sua realização. Essa medida visa garantir que o endividamento seja feito de forma responsável, levando em consideração a capacidade de pagamento do governo e evitando o comprometimento da sustentabilidade das finanças públicas (SOARES et al., 2022).

3.2 RESTRIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO

A restrição do endividamento público é um dos aspectos positivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece diretrizes para a gestão fiscal responsável por parte dos entes federativos. Essa restrição tem como objetivo evitar o acúmulo excessivo de dívidas por parte do setor

público, o que pode comprometer a estabilidade econômica e gerar consequências negativas para a sociedade como um todo (LEÃO, 2022).

A restrição do endividamento público traz diversos benefícios importantes. Em primeiro lugar, ela contribui para a sustentabilidade das finanças governamentais. Ao estabelecer limites para o endividamento, a LRF busca garantir que os governos não ultrapassem sua capacidade de pagamento e não comprometam sua solvência. Isso ajuda a evitar situações de crise financeira, mantendo a estabilidade econômica e o equilíbrio das contas públicas (PINHEIRO, 2022).

Além disso, a restrição do endividamento público promove a disciplina fiscal. Ao estabelecer limites claros, a lei impõe aos governantes a necessidade de avaliar cuidadosamente os gastos e tomar decisões financeiras mais conscientes. Isso incentiva a busca por alternativas de financiamento que não envolvam o aumento da dívida, como o ajuste fiscal, a melhoria da arrecadação tributária e a busca por parcerias público-privadas. Essa disciplina fiscal contribui para a eficiência na alocação dos recursos públicos e para a manutenção da responsabilidade na gestão das finanças governamentais (SANTOS, 2019).

Outro benefício da restrição do endividamento público é a redução dos riscos para a economia e a sociedade. O endividamento excessivo pode levar a um aumento dos juros pagos pelo governo, o que implica em maiores encargos financeiros. Esses encargos podem comprometer o orçamento público, reduzindo os recursos disponíveis para investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Ao impor limites ao endividamento, a LRF busca evitar esses riscos, garantindo a disponibilidade de recursos para políticas públicas essenciais (DE ANDRADE, 2021).

Por fim, a restrição do endividamento público também contribui para a transparência e a prestação de contas. A lei exige que os governos divulguem informações sobre sua situação fiscal, incluindo o

endividamento, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize o uso dos recursos públicos. Essa transparência fortalece a participação cívica e o controle social, contribuindo para uma gestão mais responsável e para o combate à corrupção (SOARES et al., 2022).

3.3 ESTÍMULO À EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) também promove o estímulo à eficiência na gestão pública, sendo esse um dos seus aspectos positivos mais relevantes. Por meio de mecanismos de controle e monitoramento das despesas públicas, a lei busca garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e responsável, direcionando-os para atender às necessidades da população de maneira mais eficiente (LEÃO, 2022).

Um dos principais instrumentos utilizados pela LRF para estimular a eficiência na gestão pública é a limitação dos gastos com pessoal. A lei estabelece um percentual máximo da receita corrente líquida que pode ser utilizado para o pagamento de salários e encargos dos servidores públicos. Essa restrição busca evitar o crescimento descontrolado da folha de pagamento e garantir que os recursos sejam distribuídos de forma mais equilibrada, possibilitando investimentos em outras áreas importantes (PINHEIRO, 2022).

Além disso, a LRF proíbe a transferência de encargos financeiros para os entes federativos sem a devida previsão de recursos. Essa medida busca evitar que os governos assumam novas obrigações sem a capacidade de custeá-las, o que poderia comprometer ainda mais as finanças públicas. Com essa proibição, a lei incentiva a análise criteriosa dos impactos financeiros de novas políticas e programas, promovendo a responsabilidade na tomada de decisões e a busca por alternativas de financiamento viáveis (SOARES et al., 2022).

Outro aspecto relevante é a exigência de que o governo demonstre a efetividade e eficiência das políticas e programas públicos. A LRF estabelece a necessidade de avaliação e monitoramento dos resultados

alcançados, buscando identificar possíveis ajustes e melhorias na gestão. Essa exigência fomenta uma cultura de avaliação contínua, incentivando a busca por resultados concretos e a adoção de práticas mais eficientes na administração pública (DE ANDRADE, 2021).

Ademais, a LRF estabelece a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento de metas fiscais, que devem ser estabelecidas anualmente pelos entes federativos. Essas metas são um instrumento de planejamento e controle, permitindo o monitoramento dos resultados e o alinhamento das ações governamentais com os objetivos fiscais estabelecidos. A definição de metas estimula a gestão por resultados e promove a responsabilidade na utilização dos recursos públicos (LEÃO, 2022).

Dessa forma, a LRF contribui para a promoção da eficiência na gestão pública ao estabelecer mecanismos de controle e incentivo à avaliação de resultados, limitar os gastos com pessoal, proibir a transferência de encargos sem recursos adequados e estabelecer metas fiscais. Essas medidas visam garantir uma administração mais eficaz e direcionada para atender às demandas da sociedade, evitando desperdícios e promovendo o uso eficiente dos recursos públicos. A busca pela eficiência na gestão pública resulta em benefícios concretos para a população, como a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o alcance de resultados mais significativos no desenvolvimento econômico e social (PINHEIRO, 2022).

4 DESAFIOS E IMPACTOS NEGATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 101: QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMITAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO

A Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), apresenta desafios e impactos negativos que podem afetar a qualidade dos serviços públicos e impor limitações na sua implementação. Embora a LRF tenha como objetivo principal promover a

responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública, é importante reconhecer que sua aplicação pode gerar alguns efeitos indesejados (SOARES et al., 2022).

Um dos principais desafios da LRF é conciliar a busca pelo equilíbrio fiscal com a necessidade de investimentos em serviços públicos essenciais. A restrição imposta pela lei no que diz respeito aos gastos com pessoal, por exemplo, pode limitar a capacidade do governo de contratar e manter profissionais qualificados, afetando a qualidade dos serviços oferecidos à população. Essa restrição também pode impactar a continuidade e a efetividade de programas sociais, prejudicando os grupos mais vulneráveis (SILVA FILHO; SILVA; VILAR, 2019).

Além disso, a LRF estabelece limites para o endividamento público, o que pode dificultar a realização de investimentos necessários em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas prioritárias. A restrição do endividamento pode levar a uma redução nos recursos disponíveis para investimentos de longo prazo, prejudicando o desenvolvimento econômico e social. Isso pode gerar uma defasagem entre as necessidades da sociedade e a capacidade do governo de fornecer serviços de qualidade (OLIVEIRA, 2019).

Outro impacto negativo da LRF é a burocratização e o excesso de controle sobre os gastos públicos. Embora seja importante fiscalizar o uso dos recursos, a excessiva burocracia e os mecanismos de controle podem gerar morosidade na execução de projetos e na tomada de decisões. Isso pode comprometer a eficiência e a agilidade da gestão pública, dificultando a implementação de políticas e programas de forma eficaz (LEÃO, 2019).

Ademais, a LRF pode gerar um enfoque excessivo na redução dos gastos, sem levar em consideração a necessidade de investimentos para promover o desenvolvimento socioeconômico. A restrição dos gastos pode levar à falta de investimentos em áreas-chave, como infraestrutura e

pesquisa, comprometendo o crescimento e a competitividade do país a longo prazo (DE OLIVEIRA; DE MORAIS; DE SOUZA, 2020).

É importante ressaltar que a LRF não deve ser vista como uma solução única para todos os problemas fiscais e administrativos. A aplicação da lei requer análise criteriosa das particularidades de cada situação e uma abordagem equilibrada, que leve em consideração as demandas da sociedade e a necessidade de investimentos públicos (GIELOW et al., 2022).

4.1 Desafios na Prestação de Serviços Públicos

A prestação de serviços públicos enfrenta diversos desafios que podem ser impactados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e suas restrições. Embora a LRF busque promover uma gestão fiscal responsável, é importante analisar como essas restrições podem afetar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos oferecidos à população (LEÃO, 2019).

Um dos principais desafios é a limitação de recursos financeiros disponíveis para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outros setores essenciais. A restrição do endividamento público e a imposição de limites de gastos podem reduzir o volume de recursos disponíveis para a manutenção e melhoria dos serviços públicos. Isso pode resultar em problemas como falta de investimentos em infraestrutura, deficiências na rede de saúde e educação, e dificuldades na manutenção e expansão dos serviços (SILVA FILHO; SILVA; VILAR, 2019).

Além disso, a burocracia e os processos de controle exigidos pela LRF podem afetar a agilidade na tomada de decisões e na execução dos serviços públicos. A necessidade de cumprir requisitos e procedimentos burocráticos pode gerar demoras na contratação de profissionais, na aquisição de materiais e na realização de obras. Isso pode resultar em atrasos na entrega dos serviços públicos e na insatisfação da população (GIELOW et al., 2022).

Outro desafio é a falta de autonomia dos gestores públicos na alocação de recursos. A LRF estabelece critérios rígidos para a distribuição dos recursos e limita a capacidade dos gestores em priorizar determinadas áreas ou programas. Isso pode dificultar a adaptação dos serviços públicos às necessidades específicas de cada região, limitando a eficiência e eficácia na entrega dos serviços (OLIVEIRA, 2019).

A escassez de recursos humanos também representa um desafio na prestação de serviços públicos. A LRF impõe limites para os gastos com pessoal, o que pode restringir a contratação e a retenção de profissionais qualificados. A falta de recursos humanos adequados pode resultar em sobrecarga de trabalho, baixa qualidade dos serviços e insuficiência de atendimento à demanda da população (DE OLIVEIRA; DE MORAIS; DE SOUZA, 2020).

Por fim, a falta de investimentos em tecnologia e inovação também pode representar um desafio na prestação de serviços públicos. A restrição financeira imposta pela LRF pode dificultar a adoção de novas tecnologias e a modernização dos processos, afetando a eficiência e a qualidade dos serviços. A falta de investimentos em inovação pode resultar em serviços desatualizados e menos eficientes, não acompanhando as demandas da sociedade contemporânea (SOARES et al., 2022).

4.2 Impactos Negativos na Infraestrutura Pública

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pode gerar impactos negativos na infraestrutura pública, dificultando a sua adequada manutenção, expansão e modernização. Embora a LRF busque garantir a responsabilidade fiscal, é importante analisar como suas restrições podem afetar negativamente a qualidade e a eficiência da infraestrutura disponível para atender às necessidades da população (GIELOW et al., 2022).

Um dos impactos negativos da LRF na infraestrutura pública é a limitação de recursos financeiros para investimentos. A restrição do endividamento

público e os limites de gastos impostos pela lei podem resultar na redução dos recursos disponíveis para a construção, manutenção e modernização de infraestruturas essenciais, como estradas, pontes, sistemas de transporte, saneamento básico, entre outros. Isso pode levar a uma degradação gradual das estruturas existentes e dificultar a realização de novos projetos de infraestrutura necessários para o desenvolvimento econômico e social (SILVA FILHO; SILVA; VILAR, 2019).

Além disso, a burocracia e os procedimentos exigidos pela LRF podem atrasar a execução de projetos de infraestrutura. A necessidade de cumprir requisitos e controles rígidos pode resultar em demoras na contratação de empresas, na obtenção de licenças e na realização de processos licitatórios. Esses atrasos podem comprometer a entrega de obras dentro dos prazos estabelecidos, aumentar os custos dos projetos e afetar a qualidade da infraestrutura final (OLIVEIRA, 2019).

Outro impacto negativo está relacionado à falta de autonomia dos gestores públicos na alocação de recursos para a infraestrutura. A LRF impõe critérios e limites para a distribuição dos recursos, o que pode restringir a capacidade dos gestores em priorizar projetos de infraestrutura estratégicos para a região. A falta de flexibilidade na alocação de recursos pode dificultar a realização de investimentos necessários e prejudicar o desenvolvimento e a competitividade das localidades (LEÃO, 2019).

Adicionalmente, a escassez de recursos humanos qualificados pode ser um obstáculo na infraestrutura pública. A LRF estabelece limites para os gastos com pessoal, o que pode dificultar a contratação e a retenção de profissionais especializados na área de infraestrutura. A falta de recursos humanos adequados pode prejudicar a gestão e a execução de projetos, impactando a qualidade e a eficiência da infraestrutura construída (GIELOW et al., 2022).

Por fim, a falta de investimentos em tecnologia e inovação é outro impacto negativo da LRF na infraestrutura pública. A restrição financeira imposta pela lei pode dificultar a adoção de novas tecnologias e práticas inovadoras na construção e gestão da infraestrutura. Isso pode resultar em sistemas e estruturas obsoletos, com menor eficiência operacional e menor capacidade de atender às necessidades da sociedade (DE OLIVEIRA; DE MORAIS; DE SOUZA, 2020).

4.3 Limitações na Implementação de Políticas Públicas

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe limitações que podem afetar a implementação de políticas públicas, dificultando a efetividade e o alcance dos objetivos propostos. Embora a LRF busque promover a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública, é necessário analisar como essas limitações podem prejudicar a execução de políticas públicas essenciais para o desenvolvimento socioeconômico (SOARES et al., 2022).

Segundo Santos (2021) uma das limitações está relacionada à restrição de gastos imposta pela LRF. Essa restrição pode impactar a capacidade do governo de investir em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e assistência social. A limitação dos recursos financeiros disponíveis pode resultar na redução da qualidade e da abrangência dos serviços públicos oferecidos à população, comprometendo o acesso e a eficiência dessas políticas.

Além disso, a LRF impõe regras rígidas para o endividamento público, o que pode dificultar a captação de recursos necessários para o financiamento de projetos e programas governamentais. A limitação do endividamento pode restringir a capacidade do governo de realizar investimentos de longo prazo, como a construção de infraestrutura e a implementação de projetos de desenvolvimento regional. Isso pode comprometer a efetividade das políticas públicas que dependem desses

investimentos para gerar impactos positivos na sociedade (GIELOW et al., 2022).

Outra limitação está relacionada aos prazos estabelecidos pela LRF para o cumprimento de metas fiscais. Esses prazos podem ser curtos e inflexíveis, dificultando a implementação de políticas públicas de médio e longo prazo. Programas que requerem um planejamento mais estratégico e uma execução em fases podem ser afetados pela rigidez dos prazos, o que pode comprometer a continuidade e a efetividade dessas políticas (LEÃO, 2019).

A burocracia e os processos de controle exigidos pela LRF também podem representar limitações na implementação de políticas públicas. A necessidade de cumprir uma série de exigências e documentações pode gerar morosidade na tomada de decisões e na execução dos programas. Isso pode resultar em atrasos na implementação das políticas e dificultar a capacidade de resposta do governo diante de demandas urgentes da sociedade (OLIVEIRA, 2019).

Adicionalmente, a LRF impõe limites para os gastos com pessoal, o que pode restringir a contratação e a retenção de profissionais qualificados para a implementação de políticas públicas. A falta de recursos humanos adequados pode comprometer a capacidade do governo de executar e monitorar os programas de forma eficiente, prejudicando a qualidade e a abrangência das ações implementadas (SILVA FILHO; SILVA; VILAR, 2019).

4.4 Restrições Financeiras e a Gestão Pública

As restrições financeiras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) podem representar um desafio significativo para a gestão pública. Embora a LRF tenha como objetivo principal promover a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas, é importante reconhecer que suas restrições podem afetar a capacidade do governo de gerir os recursos de forma eficiente e atender às demandas da população (DE OLIVEIRA; DE MORAIS; DE SOUZA, 2020).

Uma das restrições mais impactantes é a limitação dos gastos públicos. A LRF estabelece limites para despesas com pessoal, investimentos, custeio e endividamento público, visando evitar o descontrole fiscal. Esses limites podem afetar a capacidade do governo de investir em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e assistência social. A restrição dos recursos financeiros disponíveis pode comprometer a qualidade e a abrangência dos serviços prestados, bem como a realização de investimentos necessários para o desenvolvimento socioeconômico (SOARES et al., 2022).

Além disso, a LRF também impõe regras rígidas para a obtenção de empréstimos e financiamentos por parte do governo. A limitação do endividamento público pode dificultar a realização de investimentos de longo prazo, como projetos de infraestrutura, modernização tecnológica e programas de desenvolvimento regional. Isso pode comprometer a capacidade do governo de promover o crescimento econômico e atender às necessidades da sociedade (DA SILVA et al., 2019).

Leão (2019) ressalta que outra restrição significativa está relacionada à burocracia e aos processos de controle exigidos pela LRF. A necessidade de cumprir uma série de procedimentos burocráticos e prestar contas de forma detalhada pode gerar morosidade na execução de projetos e programas. Isso pode resultar em atrasos na implementação das políticas públicas, prejudicando a eficiência e a agilidade da gestão pública.

A falta de flexibilidade na alocação de recursos também pode ser um desafio decorrente das restrições financeiras da LRF. A lei estabelece critérios rígidos para a distribuição dos recursos, o que pode limitar a capacidade do governo de priorizar áreas e programas de acordo com as necessidades específicas de cada região. Isso pode afetar a eficácia das políticas públicas, uma vez que as demandas locais podem não ser adequadamente contempladas (OLIVEIRA, 2019).

É importante ressaltar que a gestão pública eficiente requer o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a capacidade de atender às necessidades da sociedade. Embora a LRF seja fundamental para a sustentabilidade das finanças públicas, é necessário avaliar suas limitações e buscar soluções que permitam a otimização dos recursos, a priorização adequada das demandas e a eficiência na entrega dos serviços públicos (SILVA FILHO; SILVA; VILAR, 2019).

5 CONCLUSÃO

A Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é uma importante legislação que busca promover a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Ao longo desta análise crítica, foram identificados aspectos positivos e negativos relacionados à LRF, evidenciando a complexidade e os desafios inerentes à sua implementação.

Entre os aspectos positivos da LRF, destaca-se a promoção da transparência na gestão pública, por meio da obrigatoriedade de prestação de contas e da divulgação de informações sobre as finanças do governo. Isso contribui para o fortalecimento da fiscalização e o combate à corrupção, permitindo que a sociedade acompanhe e avalie o uso dos recursos públicos.

Além disso, a LRF estabelece limites para os gastos públicos, buscando evitar o descontrole fiscal e a irresponsabilidade na gestão das finanças. Essa medida visa garantir a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo, evitando o endividamento excessivo e a deterioração da economia. A responsabilidade fiscal é um importante princípio para a estabilidade econômica e a confiança dos agentes públicos e privados.

Por outro lado, a LRF também apresenta aspectos negativos que podem afetar a gestão pública. Restrições financeiras, como limites de gastos e endividamento, podem comprometer a capacidade do governo de investir em áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura e

segurança. Isso pode gerar dificuldades na entrega de serviços públicos de qualidade e no desenvolvimento socioeconômico.

Além disso, a burocracia e os processos de controle exigidos pela LRF podem gerar morosidade na execução de projetos e programas, dificultando a agilidade da gestão pública. A rigidez na alocação de recursos e a falta de flexibilidade para atender demandas regionais específicas também podem comprometer a efetividade das políticas públicas.

Portanto, é necessário reconhecer a importância da responsabilidade fiscal na gestão pública, mas também avaliar os impactos e as limitações da LRF. É fundamental buscar um equilíbrio entre a necessidade de controle das finanças públicas e a garantia de investimentos em áreas essenciais para o bem-estar da população. Aprimorar a eficiência e a transparência na gestão, simplificar procedimentos burocráticos e permitir maior flexibilidade na alocação de recursos podem ser medidas a serem consideradas.

REFERÊNCIAS

BREDA, Catarina Angela Carvalho et al. **Guerra fiscal entre Estados: uma análise da concessão de benefícios fiscais com foco final para Lei Complementar nº 160/2017**. 2019.

CAVALCANTE JUNIOR, Florisvaldo Cunha et al. Estudo sobre o resultado fiscal e endividamento bruto no período de 2016 a 2018 em todas prefeituras municipais das cidades de 200.000 a 300.000 habitantes do interior do Nordeste. **Revista Linceu On-Line**, v. 11, n. 2, p. 53-67, 2021.

CAVALCANTE, Lucas Ernesto Gomes; ZONARI, Mariana Luz. Transação tributária e renúncia de receita nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. **Revista Controle: Doutrinas e artigos**, v. 17, n. 2, p. 393-421, 2019.

DA SILVA, Jones Venâncio et al. Impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as despesas correntes nos municípios matogrossenses. **In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2019.

DE ANDRADE, Adriano Mello. A influência da lei de responsabilidade fiscal na contabilidade pública dos municípios brasileiros. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 2, n. 5, p. e25349-e25349, 2021.

DE BARROS, Paulo; AQUINO, Sérgio Serafim. A natureza da hierarquia entre lei complementar e lei ordinária em matéria tributária. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, v. 65, n. 1, p. 81-99, 2020.

DE OLIVEIRA, Mário César Sousa; DE MORAIS, Hugo Azevedo Rangel; DE SOUZA, Ádina Raabe Vilela. Despesa com Pessoal e Lei de Responsabilidade Fiscal: Uma Análise nos Municípios do Sudeste Paraense. **Revista de Administração de Roraima-RARR**, v. 10, n. 1, p. 1-22, 2020.

FARIA, Carolina Tupinambá; VALVERDE, Marina Novellino. Um novo normal para o direito do trabalho. **Direito do Trabalho na Crise da COVID-19**, p. 221, 2020.

GIELOW, Jonson Cloves et al. **Lei de Responsabilidade Fiscal: Avanços e Desafios na Gestão Pública**. 2022.

HELLER, Gabriel. **Controle externo e separação de poderes na constituição de 1988: fundamentos e eficácia jurídica das determinações e recomendações do tribunal de contas**. 2020.

LEÃO, Valdenice Maria Rodrigues de Lima Oliveira. **Gastos com pessoal e endividamento: um estudo sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no município de Carpina-PE**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Brasil.

LEÃO, Valdenice Maria Rodrigues de Lima Oliveira. **Gastos com Pessoal e Endividamento: Um Estudo Sobre o Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no Município de Nazaré da Mata/PE.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Brasil.

MACIEL, Ana Maria Heinrichs et al. Evolução da Lei de Responsabilidade Fiscal: Uma análise nos municípios da região sul do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, p. e52610212865-e52610212865, 2021.

OLIVEIRA, Luan Dayvson Santos de. **Aplicação da lei de responsabilidade fiscal na gestão municipal: um estudo de caso no município de Moreno-PE.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Brasil.

PECCININ, Luiz Eduardo; COPI, Lygia Maria. A Lei da Ficha Limpa entre o discurso da moralidade e os interesses dos congressistas: Uma análise da aprovação da Lei Complementar n. 135/2010 a partir da teoria da escolha racional. **Resenha Eleitoral**, v. 23, n. 2, p. 101-120, 2019.

PEREIRA, Cesar. Normas de referência da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e conflitos regulatórios. **Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba**, n. 175, 2021.

PINHEIRO, Jhaymis Gomes Portela. **Orçamento público e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos municípios da microrregião metrópole expandida sul do estado do Espírito Santo no quinquênio 2015-2019.** 2022.

SANTOS, Diná Graciano dos. **Lei de Responsabilidade Fiscal com ênfase na transparência, controle e fiscalização: um estudo de caso na prefeitura municipal de Arinos/MG.** 2019.

SANTOS, Francisco Arley da Silva. **Análise do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo município de Itapuí no período de 2016 a 2020.** 2021.

SANTOS, Ramon Tomazela. O princípio da renda líquida. **Revista Fórum de Direito Tributário**, v. 17, n. 101, p. 67-75, 2019.

SILVA FILHO, Berman Batista da; SILVA, Rafael Barbosa da; VILAR, Victor Claverie. **A lei de responsabilidade fiscal como instrumento para uma gestão fiscal responsável**. 2019.

SILVA, Amadeu Braga Batista. A regulação jurídica brasileira da apuração do saldo ou resultado fiscal pela necessidade de financiamento do setor público. **Dívida pública. São Paulo: Blucher**, p. 219-241, 2019.

SILVA, Juvêncio Borges; IZÁ, Adriana de Oliveira. A importância da participação popular na elaboração do orçamento e os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal para a administração pública. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas–Unifafibe**, v. 8, n. 2, p. 83-111, 2020.

SOARES, Cristiano Sausen et al. O comportamento da despesa total com pessoal nos estados brasileiros: uma análise a partir das determinações da lei de responsabilidade fiscal com modelo multinível. **Revista Universo Contábil**, v. 16, n. 4, p. 07-26, 2022.

^{1,2} Orientadoras

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

Contato

Conselho

Editorial

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

**Queremos te
ouvir.**

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**CAPES –**

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores**Fundadores:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.**Editor****Científico:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes**Orientadoras:**Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre**Revisores:**

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

